

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK TILIDA DINIY NUTQIY JANRLARNING TASNIFLANISHI

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ В
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

CLASSIFICATION OF RELIGIOUS SPEECH GENRES IN THE UZBEK
LANGUAGE

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘zbek tilida diniy nutqiy janrlarning shakllanishi, ularning tasnifi va lingvopragmatik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda diniy nutqning ijtimoiy-madaniy ildizlari, uning jamiyat hayotidagi kommunikativ ahamiyati hamda xutba, va‘z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar kabi janrlarning o‘ziga xos semantik va stilistik belgilari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: diniy nutq, diniy janr, xutba, va‘z, duo, fatvo, diniy diskurs, lingvopragmatika.

Аннотация: в статье рассматривается формирование религиозных речевых жанров в узбекском языке, их классификация и лингвопрагматические особенности. В исследовании анализируются социокультурные корни религиозной речи, её коммуникативное значение в общественной жизни, а также семантические и стилистические характеристики жанров, таких как хутба, ваъз, дуо, фатво и религиозные песнопения.

Ключевые слова: религиозная речь, жанр, хутба, ваъз, дуо, фатво, религиозный дискурс, лингвопрагматика.

Abstract: the article examines the formation of religious speech genres in the Uzbek language, their classification, and their linguo-pragmatic features. The study analyzes the socio-cultural roots of religious speech, its communicative

significance in social life, as well as the semantic and stylistic characteristics of genres such as khutbah, sermon, prayer, fatwa, and religious hymns.

Keywords: religious speech, genre, khutbah, sermon, prayer, fatwa, religious discourse, linguo-pragmatics.

O‘zbek xalqi tarixiy taraqqiyoti davomida diniy qadriyatlarni, islomiy urf-odatlarni va diniy nutqiy an’analarni o‘zining madaniy hayoti bilan uyg‘unlashtirib kelgan. Diniy nutq ijtimoiy ongning shakllanishida, ma’naviy-ma’rifiy qadriyatlarning mustahkamlanishida, shuningdek, xalqning turmush tarzida muhim o‘rin tutgan. Shu bois diniy nutqiy janrlarning tilshunoslik nuqtai nazaridan tadqiqi va tasnifi ilmiy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi. Nutqiy janr nazariyasi (M.M. Baxtin, V.I. Karasik va boshqalar)ga ko‘ra, har bir nutq shakli ma’lum kommunikativ vazifani bajaradi. Shu jihatdan diniy janrlar — xutba, va’z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar — o‘zining aniq lingvistik, pragmatik va stilistik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Diniy nutqiy janrlar — bu muayyan diniy marosim, rasm-rusum yoki ijtimoiy vaziyatda qo‘llanadigan barqaror nutqiy birliklardir. Ular jamiyatning diniy e’tiqodini shakllantirish, axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash va ma’naviy birlikni ta’minlash vazifalarini bajaradi. O‘zbek tilida diniy janrlar asosan og‘zaki shaklda (xutba, va’z, duo) rivojlangan bo‘lsa-da, yozma shakllarda (fatvo, diniy risolalar) ham mavjud.

1. **Xutba** – juma va hayit namozlari chog‘ida masjid minbaridan aytiladigan diniy-ma’rifiy nutq. U jamiyatni axloqiy birlikka chorlash, diniy bilimlarni targ‘ib etish vazifasini bajaradi. Til xususiyati: Qur’on oyatlari, hadislar, arabcha va forsha iboralarning faol qo‘llanishi.
2. **Va’z** – xalq orasida keng tarqalgan diniy-ma’rifiy nutqiy janr. U ko‘pincha odob-axloq, sabr-toqat, halollik, saxovat kabi mavzularda bo‘ladi. Va’z tinglovchilarning hissiy olamiga kuchli ta’sir ko‘rsatishi bilan ajralib turadi.
3. **Duo** – Allohga murojaat qiluvchi iltijo shakli. U shaxsiy yoki jamoaviy bo‘lishi mumkin. Duoda ko‘pincha Qur’on oyatlari bilan birga xalq og‘zaki ijodidagi diniy-axloqiy iboralar ham qo‘llanadi.

4. **Fatvo** – diniy-huquqiy masalalar bo‘yicha ulamo tomonidan beriladigan rasmiy javob. Fatvo janri huquqiy-nazariy xususiyatga ega bo‘lib, diniy qoidalarni amaliy hayotga tadbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.
5. **Ilohiy qo‘shiqlar va zikrlar** – diniy marosimlarda ijro etiladigan badiiy janr bo‘lib, hissiy-emotsional kuchi bilan tinglovchilarni ruhiy jihatdan ta’sirlantiradi.

Diniy nutqiy janrlar o‘zining shakl va mazmuni, kommunikativ vazifalari, uslubiy xususiyatlariga ko‘ra turli guruhlarga ajratiladi. Har bir janr diniy diskursning alohida ko‘rinishi sifatida ma’naviy-ma’rifiy yuklama, axloqiy ta’sir va ruhiy tarbiya vazifalarini bajaradi. Ularni quyidagi asosiy toifalarga ajratish mumkin:

1) Didaktik janrlar (xutba, va’z). Bu janrlar xalqni ma’rifiy jihatdan tarbiyalash, diniy bilimlarni ommaga yetkazish va ijtimoiy-axloqiy g‘oyalarni targ‘ib qilish vazifasini bajaradi. **Xutba** juma va hayit namozlarida jamoaviy tarzda o‘qiladigan diniy nutq shakli bo‘lib, unda Qur’on oyatlari, hadislar va ularning talqini asosida diniy-ma’naviy, ijtimoiy g‘oyalar bayon etiladi. **Va’z** esa ko‘proq keng xalq ommasiga qaratilgan ma’naviy-ma’rifiy nutq shakli bo‘lib, unda diniy-axloqiy g‘oyalar obrazli ifodalar, timsollar va hikmatli so‘zlar orqali tushuntiriladi. Didaktik janrlarning asosiy vazifasi – inson qalbiga ezgulik, sabr-toqat, taqvo, saxovat, adolat kabi qadriyatlarni singdirishdir.

2) Iltijo janrlari (duo). **Duo** insonning Allohga murojaat shakli bo‘lib, u shaxsiy yoki jamoaviy tarzda amalga oshiriladi. Duo janrida inson o‘zining ehtiyojlarini, orzu-istaklarini, tavba va shukronalarini ifodalaydi. U inson qalbining samimiy kechinmalarini yorituvchi, ruhiy poklanishga yordam beruvchi nutq shaklidir. Duo tilining o‘ziga xosligi undagi balandparvoz ohang, arab tilidan olingan diniy terminlar, hamda takroriy ifodalar bilan belgilanadi. Ushbu janr diniy nutqning eng emotsional shakllaridan biri bo‘lib, insonni ruhiy jihatdan ko‘taradi, qalbini ilohiy nur bilan tozalashga xizmat qiladi.

3) Huquqiy janrlar (fatvo). **Fatvo** – bu shariat hukmlarini izohlovchi va muayyan diniy-huquqiy masalalarga yechim beruvchi yozma yoki og‘zaki shakldagi nutq janridir. Fatvo asosan muftiylar yoki yuqori diniy ulamolar tomonidan beriladi. Uning asosiy manbalari Qur‘on, hadis, fiqhiy manbalar hisoblanadi. Fatvolar jamiyat hayotidagi huquqiy-diniy masalalarni tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. Bu janrning uslubi qat‘iy, aniq va dalillarga asoslangan bo‘lib, unda emotsional ifodalar emas, balki huquqiy-mantiqiy izchillik ustuvor sanaladi.

4) Badiiy-hissiy janrlar (ilohiy qo‘shiqlar, zikrlar). Badiiy-hissiy janrlar diniy tuyg‘ularni obrazli, musiqiy va emotsional shaklda ifodalaydi. **Ilohiy qo‘shiqlar** – bu Allohga muhabbat, payg‘ambar madhiyalari, diniy qadriyatlar va ezguliklarni madh etuvchi she‘riy-musiqiy janrlardir. **Zikrlar** esa jamoaviy tarzda Allohni yod etish, Qur‘on oyatlari yoki Allohning go‘zal ismlarini takrorlash orqali bajariladigan nutqiy amaldir. Bu janrlar inson ruhiyatiga kuchli hissiy ta‘sir ko‘rsatadi, qalbni ilohiy muhabbatga yo‘naltiradi va ma‘naviy birlikni mustahkamlaydi.

O‘zbek tilida diniy nutqiy janrlar qadimiy an‘analar asosida shakllanib, bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Xutba, va‘z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar nafaqat diniy marosimlarda, balki ijtimoiy-ma‘naviy hayotda ham muhim kommunikativ vazifalarni bajaradi. Ularning lingvopragmatik va stilistik xususiyatlarini chuqur ilmiy tahlil qilish diniy diskursni yanada kengroq o‘rganish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.

2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of" part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.

4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.

5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.

6. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO 'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.

7. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.